

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
Южный научный центр

RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Southern Scientific Centre

Кавказский Энтомологический Бюллетень

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Том 20. Вып. 1

Vol. 20. Iss. 1

Ростов-на-Дону
2024

Новый вид рода *Anisoplia* Schönherr, 1817 (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) из Ростовской области, Россия

© И.В. Шохин

Федеральный исследовательский центр Южный научный центр Российской академии наук, пр. Чехова, 41, Ростов-на-Дону 344006 Россия. E-mail: ishohin@mail.ru

Резюме. Новый вид пластинчатоусых жуков *Anisoplia* (s. str.) *khachikovi* sp. n. (Scarabaeidae: Rutelinae) описан из Ростовской области России. По признакам наружного строения вид может быть отнесен к группе 7 «*monticola* Erichson, 1847» sensu Baraud. Однако по структуре гениталий новый таксон относится к группе видов, близких к *A. zwickii* Fischer von Waldheim, 1824 (группа 1 sensu Baraud), в которой особенно близок к *A. lanuginosa* Erichson, 1847.

Ключевые слова: новый вид, *Anisoplia*, Anisopliina, Rutelinae, Scarabaeidae, Ростовская область, Россия.

A new species of *Anisoplia* Schönherr, 1817 (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) from Rostov Region, Russia

© I.V. Shokhin

Federal Research Centre the Southern Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences, Chekhov str., 41, Rostov-on-Don 344006 Russia. E-mail: ishohin@mail.ru

Abstract. The nominotypical subgenus of the genus *Anisoplia* Schönherr, 1817 contains over 50 species, nine of which are known in the European Russia: *A. agricola* Poda von Neuhaus, 1761, *A. brenskii* Reitter, 1889, *A. deserticola* Fischer von Waldheim, 1824, *A. faldermanni* Reitter, 1883, *A. kiritshenkoi* Medvedev, 1949, *A. parva* Kraatz, 1883, *A. signata* Faldermann, 1835, *A. unguolata* Baraud, 1991, *A. zwickii* Fischer von Waldheim, 1824. Three species (*A. agricola*, *A. deserticola*, *A. zwickii*) are typical representatives of the steppe fauna in Rostov Region of Russia. A new species of the genus, *Anisoplia* (s. str.) *khachikovi* sp. n., is described from this region. The new species can be placed to the group 7 “*monticola* Erichson, 1847” sensu Baraud according to the following diagnostic characters: external membranous elytral margin developed to the place of expansion of the elytra, pubescence of the ventral side, the structure of the internal protarsal claw of the male. The new species is habitually similar to *A. koenigi* Reitter, 1895 and especially to *A. remota* Reitter, 1889 (both species belong to the group 8 “*villosa* Goeze, 1777” sensu Baraud), from which it clearly differs in the structure of the aedeagus. However, flattened parameres allow us to assign the new species to the group of species close to *A. zwickii* Fischer von Waldheim, 1824 (the group 1 sensu Baraud), within which it is especially close to *A. lanuginosa* Erichson, 1847. The new species can be distinguished from the latter by the external membranous elytral margin developed to the place of expansion of the elytra. The new species is easily distinguished from the widespread *A. zwickii*, *A. agricola* and *A. deserticola* by the presence of dense hairs on the head and the pronotum, the abdomen, unicolorous elytra.

Key words: new species, *Anisoplia*, Anisopliina, Rutelinae, Scarabaeidae, Rostov Region, Russia.

Для Южной России указано 9 видов номинативного подрода рода *Anisoplia* Schönherr, 1817: *A. agricola* Poda von Neuhaus, 1761, *A. brenskii* Reitter, 1889, *A. deserticola* Fischer von Waldheim, 1824, *A. faldermanni* Reitter, 1883, *A. kiritshenkoi* Medvedev, 1949, *A. parva* Kraatz, 1883, *A. signata* Faldermann, 1835, *A. unguolata* Baraud, 1991, *A. zwickii* Fischer von Waldheim, 1824 [Шохин, 2007; Zorn, Bezděk, 2016]. Виды, близкие к *A. signata* (*A. unguolata*, *A. kiritshenkoi*, *A. faldermanni*), распространены на Северном Кавказе, *A. parva* приводится для Сарепты, Дербента (Россия), Баку (Азербайджан) и Эчмиадзина (Армения). *Anisoplia brenskii* ранее был характерен для степей Предкавказья, однако последние известные мне сборы были проведены в 1925 году.

Три вида (*A. agricola*, *A. deserticola*, *A. zwickii*) являются характерными представителями степной фауны, в том числе в Ростовской области России. В данной работе приводится описание нового вида из этого региона.

Anisoplia (s. str.) *khachikovi* sp. n. (Рис. 1–8)

Anisoplia remota (non Reitter): Владимирская, 1928: 226.

Материал. Голотип, ♂: Россия, Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Пухляковский, 2.07.2016 (Э.А. Хачиков). Паратипы: 4 экз., там же, 2.07.2016 (Э.А. Хачиков); 37 экз., там же, 16–20.06.2017 (Э.А. Хачиков); 9 экз. (сухой материал) и 10 экз. (в этаноле), там же, 22.06.2017 (И.В. Шохин, Е.Н. Терсков); 9 экз., там же, 27.06.2017 (Ю.Г. Арзанов); 1 экз., там же, 21.06.2022 (И.В. Шохин, Е.Н. Терсков); 2 экз., там же, 21.06.2022 (В.В. Мартынов, Т.В. Никулина); 2 экз., Россия, Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, х. Крымский, 15–20.06.2010 (Э.А. Хачиков); 8 экз., Россия, Ростовская обл., Усть-Донецкий р-н, станция Раздорская 12–14.06.2018 (Э.А. Хачиков); 1 экз., Россия, Ростовская обл., Мясниковский р-н, окр. х. Недвиговка, особо охраняемая природная территория «Каменная балка», 20.06.2021 (Р.В. Романчук).

Голотип и 9 паратипов будут переданы в коллекцию Зоологического института РАН (Санкт-Петербург, Россия), 2 паратипа в коллекции В.В. Мартынова (Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия), остальной материал в коллекции автора.

Описание. Длина тела 11–14 мм. Черный, переднеспинка и голова со слабым зеленоватым отливом, надкрылья одно-

Рис. 1–8. *Anisoplia* (s. str.) *khachikovi* sp. n.
 1–2 – внешний вид, самцы, паратипы; 3–5 – эндофаллус: 3 – копулятивная пластинка, 4 – латерально, 5 – дорсально; 6 – большой коготок передней лапки самца; 7–8 – эдеагус: 7 – латерально, 8 – дорсально (выпуклая сторона).

Figs 1–4. *Anisoplia* (s. str.) *khachikovi* sp. n.
 1–2 – habitus, males, paratypes; 3–5 – endophallus: 3 – lamella copulatrix, 4 – lateral view, 5 – dorsal view; 6 – internal protarsal claw of the male; 7–8 – aedeagus: 7 – lateral view, 8 – dorsal view (convex side).

цветные, черные или коричневые (рис. 1, 2). Голова и передне-спинка в густых торчащих волосках, волоски на переднеспинке примерно в 1.5 раза длиннее, чем на голове. Надкрылья в коротких торчащих и полуприлегающих серых волосках, у плечевых углов более длинных. Брюшко в густых торчащих волосках, особенно густых по бокам вентритов. Пропигидий в густых волосках. Вершина пигидия в густых волосках (до половины пигидия).

Щиток в глубокой, умеренно густой пунктировке, блестящий, черный, голый или в редких коротких волосках.

Кожистая кайма надкрылий доходит до расширения бокового края.

Большой коготок передних лапок самца затуплен на вершине (рис. 6).

Парамеры (рис. 7, 8) параллельные, перед вершиной со слабой выемкой, на вершине сверху уплощенные. Вогнутая сторона эдеагуса в данном исследовании считается вентральной, а выпуклая сторона – дорсальной.

Эндофаллус (рис. 4, 5) в базальной части слегка изогнут (вид сбоку), заканчивается удерживающими внутренними склеритами. Основная часть состоит из двух отделов. Базальный отдел представляет собой изогнутую (вид сбоку) трубку без склеритов, заканчивается небольшой перетяжкой, в состоянии *in copula* заканчивается на уровне вершины парамер. Апикальная часть несет посередине невысокий дорсальный выступ, от основания до вершины выступа покрыта полем мелких склеритов. Примерно на половине расстояния от дорсального выступа до копулятивной пластинки по правому краю эндофаллуса имеется небольшой латеральный круглый выступ. Вершина эндофаллуса несет копулятивную пластинку, эндофаллус сверху над пластинкой простой, снизу образует небольшой круглый выступ, покрытый крохотными склеритами. Копулятивная пластинка узко-треугольная (рис. 3).

Сравнительный диагноз. По внешним признакам (кожистой кайме по бокам надкрылий, которая доходит до места расширения надкрылий, опушению нижней стороны, строению большого коготка передних лапок самца) новый вид может быть отнесен к группе 7 «*A. monticola*» [Baraud, 1991a, b], однако по структуре гениталий с уплощенными вершинами парамер относится к группе видов, близких к *A. zwicki* (группа 1 по [Baraud, 1991a]). Особенно близок к *A. lanuginosa* Erichson, 1847 [Baraud, 1991a]. Габитуально также схож с *A. koenigi* Reitter, 1895 и особенно с *A. remota* Reitter, 1889 [Медведев, 1949], от которых хорошо отличается строением эдеагуса (оба этих вида относятся к группе 8 «*A. villosa* Goeze, 1777» по [Baraud, 1991a, b]). От *A. lanuginosa* отличается кожистой каймой по бокам надкрылий, которая доходит до места расширения надкрылий, а не только присутствует на вершине. От широко распространенного *A. zwicki*, а также распространенных в Ростовской области *A. agricola* и *A. deserticola*

легко отличается наличием длинных густых волосков на голове и переднеспинке, торчащими волосками на брюшке, одноцветными непрозрачными надкрыльями.

Владимирская [1928] указывала для станицы Пролетарской (ныне Пролетарск, Ростовская область) *Anisoplia remota* со знаком вопроса. Материал для этой работы был определен Ф.А. Зайцевым, в подстрочных комментариях указано его мнение, что это может быть отдельный, еще не описанный вид. Несмотря на то, что эти экземпляры в коллекции Северо-Кавказской краевой станции защиты растений не были найдены, идентичность их с новым видом не вызывает сомнений.

Этимология. Вид назван в честь моего друга, известного специалиста по стафилинидам Эдуарда Ашотовича Хачикова (Южный Федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия), собравшего большую часть типовой серии.

Благодарности

Я искренне признателен Э.А. Хачикову, Ю.Г. Арзанову и Е.Н. Терскову (Ростов-на-Дону, Россия), передавшим свои сборы, Д.Г. Касаткину и В.Ю. Шматко (Ростов-на-Дону, Россия), оказавшим помощь в изготовлении иллюстраций, а также рецензентам за их в высшей степени полезные замечания.

Публикация подготовлена в рамках реализации ГЗ ЮНЦ РАН №122011900153-9.

Литература

- Владимирская Л.И. 1928. Хлебные жуки (*Anisoplia* Serv.) Северо-Кавказского края. *Известия Северо-Кавказской краевой станции защиты растений*. 4: 222–234.
- Медведев С.И. 1949. Фауна СССР. Жесткокрылые. Т. 10, вып. 3. Пластинчатосые (Scarabaeidae). Подсем. Rutelinae (хлебные жуки и близкие группы). М. – Л.: Изд-во Академии наук СССР. 372 с.
- Шохин И.В. 2007. Материалы к фауне пластинчатосых жуков (Coleoptera, Scarabaeoidea) Южной России. *Кавказский энтомологический бюллетень*. 3(2): 105–185. DOI: 10.23885/1814-3326-2007-3-2-105-185
- Baraud J. 1991a. Révision des espèces du genre *Anisoplia* Fischer, 1824 (deuxième partie). *Bulletin mensuel de la Société Linneenne de Lyon*. 60(8): 309–344.
- Baraud J. 1991b. Révision des espèces du genre *Anisoplia* Fischer, 1824 (deuxième partie) (suite et fin). *Bulletin mensuel de la Société Linneenne de Lyon*. 60(9): 353–384.
- Zorn C., Bezděk A. 2016. Subfamily Rutelinae Macleay, 1819. In: *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 3. Revised and updated edition. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, and Byrrroidea. Leiden, Boston: Brill: 317–358.

Поступила / Received: 1.01.2024

Принята / Accepted: 15.03.2024

Опубликована онлайн / Published online: 29.03.2024

References

- Baraud J. 1991a. Révision des espèces du genre *Anisoplia* Fischer, 1824 (deuxième partie). *Bulletin mensuel de la Société Linneenne de Lyon*. 60(8): 309–344.
- Baraud J. 1991b. Révision des espèces du genre *Anisoplia* Fischer, 1824 (deuxième partie) (suite et fin). *Bulletin mensuel de la Société Linneenne de Lyon*. 60(9): 353–384.
- Medvedev S.I. 1949. Fauna SSSR. Zhestkokrylye. T. 10. Vyp. 3. Platinchatousye (Scarabaeidae). Podsem. Rutelinae (khlebnye zhuki i blizkie gruppy) [Fauna of the USSR. Beetles. Vol. 10, iss. 3. Scarabaeidae. Subfamily Rutelinae (grain beetles and similar groups)]. Moscow – Leningrad: Academy of Sciences of the USSR. 372 p. (in Russian).
- Shokhin I.V. 2007. Contribution to the fauna of lamellicorn beetles (Coleoptera, Scarabaeoidea) of Southern Russia, with some nomenclatural changes in the family Scarabaeidae. *Caucasian Entomological Bulletin*. 3(2): 105–185 (in Russian). DOI: 10.23885/1814-3326-2007-3-2-105-185
- Vladimirskaia L.N. 1928. Grain beetles (*Anisoplia* Serv.) of the North Caucasian region. *Izvestiya Severo-Kavkazskoy kraevoy stantsii zashchity rasteniy*. 4: 222–234 (in Russian).
- Zorn C., Bezděk A. 2016. Subfamily Rutelinae Macleay, 1819. *In: Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Vol. 3. Revised and updated edition. Scarabaeoidea, Scirtoidea, Dascilloidea, Buprestoidea, and Byrrroidea. Leiden, Boston: Brill: 317–358.